

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529240>

УДК 369

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

С.В. Лисенко,

ст. спец. по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового
стажа осужденных,
капитан внутренней службы

Аннотация: В статье уделено внимание социальному обеспечению осужденных в местах лишения свободы, рассмотрены нормативные акты, регламентирующие данные вопросы. Проанализированы источники социального обеспечения осужденных, а также их виды.

Ключевые слова: социальная помощь, услуги, выплаты, обеспечение, уголовно-исполнительная система, осужденные

THE CONCEPT AND TYPES OF SOCIAL SECURITY FOR CONSENTED TO DEPRIVAL OF FREEDOM

S.V. Lisenko,

Senior Specialist in social work of the social protection group and accounting for
the length of service of convicts,
captain of the internal service

Annotation: The article pays attention to the social security of convicts in places of deprivation of liberty, examines the regulations governing these issues. Sources of social security for convicts, as well as their types, have been analyzed.

Keywords: social assistance, services, payments, security, penal system, convicts

Процесс гуманизации условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, неразрывно связан с социальной работой администрации исправительных учреждений с осужденными. Д.Э. Марченко подчеркивает важность социальной работы, так как именно она помогает осужденным вернуться в общество, то есть пройти процесс ресоциализации, что

неоднократно подчеркивалось на конференциях различного уровня и закрепилось в Концепции развития УИС до 2030 года [1, с. 29-33, 2].

В качестве одного из ключевых направлений совершенствования уголовно-исполнительной политики в России вышеуказанная Концепция предусматривает развитие социальной работы с осужденными, ресоциализацию осужденных как необходимое условие успешной коррекции и адаптации в обществе после освобождения, а также организацию социальной работы на основе взаимодействия всех исправительных учреждений с участием институтов гражданского общества. По мнению О.Е. Финогептовой, именно такие действия помогут более качественно и «безболезненно» вернуть осужденных к жизни в обществе [3, с. 84-86].

Специфика работы пенитенциарной системы требует разработки теоретических, организационных и правовых основ реализации функции социального обеспечения осужденных.

Уголовно-исполнительное право регулирует множество аспектов деятельности администрации исправительных учреждений и лиц, осужденных к лишению свободы: порядок исполнения и условия отбывания различных уголовных наказаний, вопросы режима в исправительных учреждениях и множество других. Также, по своей природе, оно напрямую связано с правом социального обеспечения, регулирующего деятельность и общественные отношения субъектов данного права.

Часть 1 ст. 39 Конституции РФ провозглашает: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потерн кормильца, для воспитания детей и иных случаях, установленных законом» [4]. Таким правом согласно ст. 98 УИК РФ обладают и осужденные к лишению свободы [5].

Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными закрепляют, что осужденные не исключены из общества, а являются его участниками, так как они сохраняют социальные связи и могут участвовать в гражданско-правовых отношениях [6].

Право на социальное обеспечение является неотъемлемой частью правового статуса осужденного, наряду с правом на вежливое обращение со стороны администрации исправительного учреждения; правом на обеспечение личной безопасности осужденного и правом на предоставление осужденному информации о правах и обязанностях и т.д.

Качество и характер жизни каждого человека, в том числе осужденного, оказывают непосредственное влияние на нормальное функционирование общества. Россия является социальным государством и в определенной степени несет ответственность за ресоциализацию осужденных и формирование добропорядочных членов общества и законопослушных

граждан, а также за обеспечение надлежащих условий исполнения уголовных наказаний, не ущемляющих честь и достоинство человека.

М.Г. Седельникова считает, что социально-воспитательная работа с осужденными является обязательной функцией администрации исправительных учреждений [7, с. 81-84]. Ключевым органом, определяющим вектор дальнейшего развития УИС, является управление воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными.

Социальное обеспечение лиц, осужденных к лишению свободы, включает ряд конкретных экономических и организационных мер, связанных с поддержкой нуждающихся осужденных по старости и нетрудоспособности, уходом за матерями и детьми, оказанием помощи в рамках медицинского обслуживания, восстановлением трудоспособности, социализацией лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Социальное обеспечение является основной составляющей социальной работы с осужденными. Необходимо различать понятия «социальная работа» и «социальное обеспечение». Социальная работа – это более широкий термин, который включает в себя социальное обеспечение осужденных, а также создание условий для поддержания минимального социального статуса осужденных, психологического комфорта, а также нравственности и воспитания лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

Далее мы дадим основные характеристики социального обеспечения осужденных к лишению свободы. Особенно подробно их рассматривали такие ученые-правоведы как С.В. Старцева, З.А. Акопян, Е.С. Федотова [8, с. 44-47].

Во-первых, социальное обеспечение осужденных – это форма распределения материальных благ, которая осуществляется для удовлетворения жизненно важных личных потребностей (материальных, социальных и интеллектуальных) пожилых людей, больных, инвалидов, несовершеннолетних, людей, потерявших кормильца, и других, нуждающихся в дополнительной поддержке со стороны государства.

Во-вторых, социальное обеспечение предоставляется лицам, приговоренным к лишению свободы, не только для охраны здоровья и восстановления работоспособности, но и в образовательных целях, а также для ресоциализации. Социальное обеспечение направлено на оказание помощи нуждающимся осужденным в стенах исправительного учреждения (подготовка к освобождению) в трудовой и финансовой организации осужденных, освобожденных из мест лишения свободы.

В-третьих, осужденным предоставляется социальное обеспечение из различных источников:

1. За счет специальных фондов, созданных в государстве (выплата пенсий и пособий ПФ и ФСС).

2. За счет средств федерального бюджета – медико-санитарная помощь, создание детских домов, коммунально-бытовая помощь осужденным.

3. Осужденным может быть оказано социальное обеспечение с включением средств от благотворительной деятельности физических, юридических лиц, общественных и религиозных объединений.

Существует множество видов социального обеспечения осужденных, благодаря которым достигается цель удовлетворения различных специфических потребностей в вопросах их социального обеспечения.

Законодательством установлены следующие виды социального обеспечения граждан, которые также могут применяться к осужденным: обязательное государственное социальное страхование работающих граждан; государственная и негосударственная социальная помощь; социальные услуги нуждающимся гражданам.

Н.С. Карпова считает, что обязательное государственное социальное страхование является одним из элементов системы социальной защиты населения в государстве, оно характерно для страхования работников от возможных изменений их материального и (или) социального положения, в том числе обстоятельств, не зависящих от них [9, с. 210-212].

Социальная помощь – это предоставление пособий и пенсий, компенсаций и необходимых товаров. Его источниками являются средства государственного бюджета, средства частных фондов, средства физических и юридических лиц в качестве благотворительной помощи.

Социальные услуги можно охарактеризовать как меры социального обслуживания по социальной поддержке, предоставлению социальных и бытовых услуг, бытовых и медицинских услуг, социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

А.Е. Будницкая отмечает, что социальное обеспечение предоставляется не всем осужденным, а только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию [10, с. 55-57]. Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека (инвалидность, возраст, неспособность к самообслуживанию, болезнь, низкий доход), которую он не может преодолеть самостоятельно.

Таким образом, решение возникающих проблем в области социального обеспечения осужденных должно быть направлено не только на обеспечение прожиточного минимума лиц, отбывающих наказание, но и на достижение определенных воспитательных целей, например, оказание исправительного воздействия на осужденных, предупреждение новых преступлений, обеспечение порядка в местах лишения свободы и наиболее

успешная адаптация их после освобождения. Кроме того, проблемы повышения эффективности социального обеспечения и ресоциализации осужденных к лишению свободы разнообразны и затрагивают не только пенитенциарную систему, но и ряд институтов гражданского общества.

Список литературы

[1] Марченко Д.Э. К вопросу о понятии и видах социального обеспечения осужденных к лишению свободы. / Д.Э. Марченко. // Вестник Самарского юридического института. – 2016. № 4 (22). 29-33 с.

[2] Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г. // СПС «КонсультантПлюс».

[3] Финогоптова О.Е. Применение общественного контроля в области защиты прав осужденных женщин, имеющих детей. / О.Е. Финогоптова, Е.И. Финагина. // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. – Самара, 2014. 84-86 с.

[4] «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

[5] «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

[6] Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

[7] Седельникова М.Г. Социальное обеспечение лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. / М.Г. Седельникова. // Вестник ОмГУ. Серия. Право. – 2010. № 3. 81-84 с.

[8] Старцева С.В. Социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. / С.В. Старцева, З.А. Акоюн, Е.С. Федотова. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. № 11-3. 44-47 с.

[9] Карпова Н.С. Социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. / Н.С. Карпова. // Юридические науки, правовое государство и современное законодательство. Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – 2019. 210-212 с.

[10] Будницкая А.Е. Социальное обеспечение лиц, находящихся в местах лишения свободы. / А.Е. Будницкая, А.Р. Коцюруба. // Новый университет. Серия «Экономика и право». – 2015. № 11 (57). 55-57 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Marchenko D.E. On the question of the concept and types of social security for those sentenced to imprisonment. / D.E. Marchenko. // Bulletin of the Samara Law Institute. – 2016. No. 4 (22). 29-33 p.
- [2] Order of the Government of the Russian Federation of April 29, 2021 No. 1138-r On approval of the Concept for the development of the penal system of the Russian Federation for the period up to 2030 // SPS "ConsultantPlus".
- [3] Finogeptova O.E. Application of public control in the field of protection of the rights of convicted women with children. / O.E. Finogeptova, E.I. Finagin. // Legal spider and practice: almanac of scientific works of the Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. – Samara, 2014.84-86 p.
- [4] "The Constitution of the Russian Federation" (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during the all-Russian vote on 01.07.2020) // SPS "ConsultantPlus".
- [5] "The Criminal Executive Code of the Russian Federation" dated 01/08/1997 N 1-FZ // ATP "ConsultantPlus".
- [6] Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) (revised text) (adopted by the UN General Assembly Resolution on December 17, 2015) // PCA ConsultantPlus.
- [7] Sedelnikova M.G. Social security of persons serving sentences in places of deprivation of liberty. / M.G. Sedelnikov. // Bulletin of OmSU. Series. Right. – 2010. No. 3. 81-84 p.
- [8] Startseva S.V. Social insurance and pension provision for those sentenced to imprisonment. / S.V. Startseva, Z.A. Akopyan, E.S. Fedotov. // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2020. No. 11-3. 44-47 p.
- [9] Karpova N.S. Social insurance and pension provision for those sentenced to imprisonment. / NS. Karpov. // Legal sciences, rule of law and modern legislation. Collection of articles of the VI International scientific and practical conference. – 2019.210-212 p.
- [10] Budnitskaya A.E. Social security for persons in prison. / A.E. Budnitskaya, A.R. Kotsuruba. // New University. Series "Economics and Law". – 2015. No. 11 (57). 55-57 p.

© C.B. Лисненко, 2021

Поступила в редакцию 20.08.2021
Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Лисненко С.В. Понятие и виды социального обеспечения осужденных к лишению свободы // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 75-81. URL: <https://ip-journal.ru/>